

TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI QOLLASHNING AXLOQIY JIHATI

Alimov Abdusamat Abdurasulevich

texnika fanlari nomzodi, Oriental Universiteti dotsenti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14168873>

Annotatsiya. Maqolada ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning tarqalishi bilan bog'liq masalalar muhokama qilinadi. Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq mavzular muhokama qilinadi. Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning axloqiy masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Калим сўзлар: рақамли технологиялар, таълим технологиялари, таълим тизими, сунъий интеллект, сунъий интеллект этикаси.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с распространением цифровых технологий в образовательной системе. Затрагиваются темы, имеющие отношение к использованию искусственного интеллекта в образовании.

Ключевые слова: цифровые технологии, технологии в образовании; система образования, искусственный интеллект, этика искусственного интеллекта.

Abstract. The article deals with issues related to the spread of digital technologies in the educational system. Topics related to the use of artificial intelligence in education are discussed.

Keywords: digital technologies, technologies in education, education system, artificial intelligence, ethics of artificial intelligence.

Dinamik o'zgaruvchan zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar jamoat hayotining turli sohalariga - biznes va tibbiyotdan tortib to san'atgacha ta'sir qilib kelmoqdi.

Ushbu texnologiyalar ta'siri ostida ta'limning barcha sohalarini ham o'zgarib bormoqda. Chunonchi, virtual olam texnologiyalari, masofaviy aloqa vositalari, sun'iy intellekt va boshqalar misolida ko'rishimiz mumkin.

Ta'lim texnologiyalarida sun'iy intellekt roli haqida batafsilroq to'xtalib o'taylik.

Sun'iy intellekt deb, odatda kompyuter texnologiyalari orqali, inson salohiyatini kengaytiradigan, o'rganish, axborot ustida harakatlar qilish, uni tushunish va tanib olish qobiliyatini oshirishga mo'ljallangan aqlli tizimlar sifatida tushuniladi [1]. Shu bilan birga, inson aql-zakovati va uning sun'iy ravishda yaratilgan prototipi o'rtasidagi o'xshashliklarni izlashdan, insonning va kompyuterning muammolarni hal qilish usullarini taqqoslashga o'tish mavjud [2].

Sun'iy intellekt bir nechta turlarining mavjud bo'lib, ular shartli ravishda quydagicha ajratiladi:

- amaliy sun'iy intellekt;
- umumiy sun'iy intellekt
- superintellekt.

Hozirgi davrda jamiyatda keng tarqalgan texnologiyalar asosan amaliy sun'iy intellekt bilan bog'liq.

Amaliy sun'iy intellekt bilan bog'liq yutuqlar ta'lim sohasida bir qator vazifalarni hal qilish uchun ishlatiladi [3].

Bunday vazifalarga, birinchi navbatda, shaxsiylashtirilgan ta'lim kiradi. Bu ta'lim sun'iy intellektga asoslangan, talabalarning o'quv natijalarini yaxshilashga qaratilgan, ularning xatti-harakatlari va individual ehtiyojlarini tahlil qila oladigan va talabalar o'quv jarayonini

shaxsiylashtirishga qaratilgan texnologiyalardir. Misol sifatida "Maktabda shaxsiy ta'lim uchun raqamli platforma" dasturini keltirish mumkin [4].

Ikkinchidan, sun'iy intellekt yordamida hal qilingan yana bir vazifa talabalarni o'quv jarayonida qo'llab-quvvatlashdir. Chat-botlar va virtual yordamchilar, talabalarni o'quv jarayoniga jalb qilishni oshirish maqsadida, invidual yordam va tavsiyalar berishadi.

Uchinchidan, sun'iy intellekt talabalar ishlarini baholashda o'qituvchilar tomonidan qo'llanishi mumkin [3]. Bu bir tarafdin o'qituvchining ishini osonlashtiradi va ikkinchi tarafdin baholashning ob'ektivligin yanada oshirish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari yana boshqa qator sohalarda qo'llanilishi mumkin. Biroq, bu texnologiyalarini jalb qilishda, ular keltirib chiqaradigan axloqiy muammolarni hisobga olish kerak. Umuman olganda, sun'iy intellektdan foydalanish maxfiylik va xavfsizlik, shaffoflik, ishonchlilik va boshqalar kabi axloqiy muammolar bilan bog'liq [5]. Shu munosabat bilan ta'lim tizimida sun'iy intellektdan foydalanish nafaqat an'anaviy ta'lim texnologiyalari bilan taqqoslaganda afzalliklarni beradi, balki sun'iy intellekt axloqiy sohadagi muammolarni ta'lim sohasiga proeksiyalashga olib keladi.

Ta'lim sohasida sun'iy intellektdan foydalanishning asosiy axloqiy masalalaridan biri bu sub'ektivlik va diskriminatsiya muammosidir.

Sun'iy intellekt tizimlari jamiyatdagi mavjud eskicha qarashlar va diskriminatsiyani o'quv jarayoniga aks ettirishlari mumkin. Bu esa kelib chiqishi va madaniyati turli bo'lgan talabalarining turli xil o'qitish usullari va o'quv materiallar o'zlashtirishda muammolar keltirib chiqaradi. Ta'limda qo'llaniladigan sun'iy intellekt texnologiyalari barcha talabalar uchun adolatli va inklyuziv tarzda ishlab chiqilishi va qo'llanilishini ta'minlash muhimdir.

Yana bir axloqiy masala - bu shaxshiy maxfiylik masalasidir. Sun'iy intellekt texnologiyalari ko'pincha talabalar haqida katta hajmdagi ma'lumotlarni to'playdi (jumladan, ularning shaxsiy ma'lumotlari, akademik ko'rsatkichlari, shaxsiy imtiyozlari, oilaviy aloqalari, xulq-atvori va boshqalar). Ushbu ma'lumotlar talabalar uchun maxfiylikni ta'minlaydigan tarzda to'planishi va saqlanishi muhimdir. Shu munosabat bilan ma'lumotlarni himoya qilish usullari saralab tanlanlash ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish murabbiy va o'qituvchilar rolining transformatsiyasi, shuningdek, insonlarning o'zaro munosabatini mashinalar bilan qay darajada almashtirish mumkinligi haqida savollar tug'diradi. Rivojlanishining hozirgi bosqichida sun'iy intellekt texnologiyasi shaxsiylashtirilgan o'quv jarayonini optimallashtirishi va talabalarining o'qishini qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lsa-da, shuni ta'kidlash kerakki, bu talabalarni hissiy qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan inson-murabbiyni almashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratmaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ta'lim tizimida sun'iy intellektdan foydalanish ta'limning olish imkoniyatlarini oshirishga, takrorlanuvchi operatsiyalar sonini kamaytirish va invidual ta'lim traektoriyalarini qurishda taraqqiyotga olib kelishi mumkin. Biroq, yangi texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsiyalarni adolatli, inklyuziv tarzda va talabalar, o'qituvchilar, ota-onalar va boshqa ishtirokchilarning manfaatlarini hurmat qilgan holda ishlab chiqish va amalga oshirishni ta'minlash uchun sun'iy intellekt ishini tashkil etishga oid axloqiy mulohazalarni hisobga olish muhimdir. Shaxsiy ma'lumolar xavfsizligi va maxfiyligini ham sun'iy intellekt ishlab chiquvchilari, ham ta'lim muassasalari ma'muriyati, ham o'quv jarayonining bevosita ishtirokchilari nazorat qilishlari kerak.

1. Доэрти П., Уилсон Дж. Человек + машина. Новые принципы работы в эпоху искусственного интеллекта / пер. О. Сивченко, Н. [Яцюк. М.](#): Манн, Иванов и Фербер, 2019 - 304 с.
2. Сильный искусственный интеллект: На подступах к сверхразуму / А. Ведяхин и др. М.: Интеллектуальная литература, 2021. - 232 с.
3. Искусственный интеллект в образовании: Изменение темпов обучения. Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО / Стивен Даггэн; ред. С.Ю. Князева; пер. с англ.: А.В. Паршакова. - Москва: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2020.
4. Официальный сайт программы «Цифровая платформа персонализированного образования в школе» [Электронный ресурс] URL: <https://vbudushee.ru/education/arkhiv-programm-i-proektov/programma-tsifrovaya-platforma-personalizirovannogo-obrazovaniya-dlya-shkoly/> (дата обращения 20.03.2023).
5. Рекомендация об этических аспектах искусственного интеллекта // Официальный сайт ЮНЕСКО. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ptD000380455_rus (дата обращения: 23.03.2023).